

Techo de cristal en la secretaria de salud del departamento de La Guajira en Colombia

E.E. Perozo Martinez^{1*}, J.J. Batista de Abreu², S. P. Payares Medina., MS Rojas Donado .⁴, IJ SanchezValbuena⁵

¹Docente, Universidad de La Guajira, Km 5 Vía Maicao/ Riohacha-la Guajira

²Docente, Universidad de La Guajira, Km 5 Vía Maicao/ Riohacha

³Docente, Universidad de La Guajira, Km 5 Vía Maicao/ Riohacha

⁴Docente, Universidad de La Guajira, Km 5 Vía Maicao/ Riohacha

⁵Docente, Universidad de La Guajira, Km 5 Vía Maicao/ Riohacha
eperozom@uniguajira.edu.co

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se analizó el techo de cristal en las secretarías de salud del Departamento de La Guajira en Colombia. Con un enfoque de investigación cuali-cuantitativo de tipo descriptivo y un diseño no experimental, transeccional y de campo se contó con una población de treinta y un (31) trabajadoras del municipio Riohacha y veinticinco (25) de Maicao. Se utilizó un cuestionario conformado por treinta y tres (33) ítems con cinco (5) alternativas de respuesta, el cual fue sometido al juicio de diez (10) expertos, arrojando una confiabilidad de Alpha Cronbach de 0.90. Se emplearon estadísticas descriptivas a través del cálculo de las frecuencias absolutas, proporciones y porcentajes. De los resultados se concluyó que las limitaciones del techo de cristal están asociadas a barreras culturales, factores políticos y educación, por lo cual se recomendó revisar el cumplimiento de las leyes en Colombia que protegen el ingreso de la mujer al mercado laboral.

Palabras clave: *techo de cristal, factores políticos, barreras culturales, toma de decisiones.*

Abstract

The glass ceiling in the health secretaries of the Department of La Guajira in Colombia was analyzed. With a qualitative-quantitative research approach of descriptive type and a non-experimental, transeccional and field design, a population of thirty-one (31) workers from Riohacha municipality and twenty-five (25) from Maicao was tested in this study. A questionnaire consisting of thirty-three (33) items with five (5) response alternatives was used, which was submitted to the judgment of ten (10) experts, yielding an Alpha Cronbach reliability of 0.90. Descriptive statistics were used through the calculation of absolute frequencies, proportions and percentages. From the qualitative-quantitative results it was concluded that the limitations of the glass ceiling are associated with cultural barriers, political factors and education, so it was recommended to review laws compliance in Colombia that protect the entry of women into the labor market.

Key words: glass ceiling, political factors, cultural barriers, making decisions.

Introducción

La documentación histórica a nivel internacional sobre la participación de la mujer se ve ligada a su incursión y desarrollo en el campo laboral. Como consecuencia, se ha focalizado su desempeño en diferentes contextos

culturales desde la concepción de esposa y ama de casa, hasta las diversas situaciones que se derivan de dichas posiciones.

En tal sentido, se destaca lo referido por Chomsky (2011) que la feminización laboral, tendencia que se manifestó en la economía mundial a partir de la postguerra y alcanzó auge en los años 60, adquiere ahora nuevos matices: las mujeres constituyen la fuerza principal de trabajo para el creciente sector de los servicios, donde realizan tareas de bajo estatus y poco salario.

Según los datos manejados, el 71% de las mujeres empleadas formalmente se concentran en cinco grupos ocupacionales, educación, enfermería, oficina, ventas y servicios, la mayoría en los puestos peor remunerados. El ingreso promedio de las mujeres todavía equivale a sólo el 70% del de los hombres, aunque en los últimos años, el ingreso de las mujeres ha tenido un continuo incremento respecto al de los hombres por la reducción constante de los ingresos y los puestos laborales tradicionales para los hombres.

No obstante, algunas investigaciones de instituciones internacionales reconocidas, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2011) reconoce que cada vez más aumenta el número de mujeres en el mercado laboral, aunque ello no implica que sea para ocupar puestos de trabajo para su mayor protección y calidad de vida. Sucede que las mujeres que ya están haciendo su carrera, en algunos casos, no son tomadas en cuenta para su promoción en el puesto que representa la mayor jerarquía en la organización.

Asimismo, señala García (2009) que es evidente como la ocupación de puestos en la sociedad y la distribución de roles tiene un cierto sesgo; los hombres están más presentes en puestos de importancia o poder que las mujeres. En este sentido, se puede observar el sexo de los miembros de los consejos de dirección de las grandes empresas, o el número de mujeres en los puestos elevados de ciertas empresas, donde las inequidades persisten, debiendo estimularse acciones que permitan ganar espacios que vinculen a las mujeres en la toma de decisiones.

De igual forma se observa que existe, además, una gran proporción de directivos varones que han llegado a serlo porque se valoran características "masculinas" que no hacen bien a las organizaciones, aún menos en los tiempos actuales, donde la tendencia es tomar riesgos excesivos, el obsesivo apego al estatus, las jerarquías y coartar la iniciativa, valorar la agresividad como si fuera carisma o asertividad.

Así mismo, existe la injusticia estructural, en la cual los puestos premian excesivamente las diferencias de expectativa de responsabilidad. En efecto, las empresas tienden a jerarquizar sus puestos, pero quizás no deberían revisarse la selección o el premio de cada puesto, sino el propio sistema de selección de personal. Se debe hacer énfasis en que en las grandes organizaciones, se copian modelos de gestión de otras, históricamente masculinas, como el ejército, la Iglesia o cuerpos del Estado. De allí que deban buscarse esquemas donde la responsabilidad no implique necesariamente menor vida personal, donde se premien también otros valores, y no se perdonen algunos vicios.

En este sentido, se observa la segregación femenina dando origen al techo de cristal, el cual persiste aún en estos tiempos de evolución y de modernidad, debiendo ser roto porque el futuro será mejor en la medida en que la sociedad sea construida por, con y para todos. No obstante se aprecia que las mujeres no se encuentran con el "techo de cristal" en su sentido más restrictivo, es decir, total impedimento para acceder a posiciones de liderazgo.

También es cierto que aún se presentan obstáculos para alcanzar dichas posiciones, de tal manera, que es necesario el nacimiento de una nueva conciencia respecto de otras situaciones que, por su transparencia (se habla de cristal) se hacen menos evidentes. Entre ellos, los estereotipos que se representan solo en ciertos roles, en ciertas profesiones, las situaciones de equilibrio/desequilibrio entre la vida personal y la vida familiar, las características universales que se atribuyen de manera indiferente al cuidado, a dar la vida por otros, a la ternura, ya que pueden actuar en contra de los propios deseos de la mujer de crecimiento y posicionamiento.

Lo descrito anteriormente coincide con el planteamiento de Burín (2012, p. 10), quien afirma: "Se sienten ante un techo de cristal, invisible pero asfixiante, no parece que la realidad mejora con los años, en algunos

empeora". Partiendo de este señalamiento, se evidencia que la problemática abordada en este estudio tiene que ver con el techo de cristal, asumiendo la situación citada en el sector salud en el departamento de La Guajira en Colombia.

Esto, debido a una serie de situaciones manifiestas en las trabajadoras, dejando ver las limitaciones que las hacen invisibles e impiden a las mujeres acceder a los puestos gerenciales y de control para que desde allí puedan acceder a la toma de decisiones. Sin embargo, el gobierno resguarda esta situación para garantizar a la mujer su participación en un 33% con relación a los hombre con un 67% de participación pareciendo, a la vez, existir otro techo de papel que, desde los medios y productos comunicativos, naturaliza prejuicios y estereotipos que tampoco favorecen el avance de la mujer en ese camino de ascenso profesional.

De persistir esta problemática se incurriría o fortalecería el desempeño improductivo del personal, ante la violación de las disposiciones sobre el respeto a la diversidad de género cuyo desempeño deriva de las competencias que, responsablemente, ha logrado desarrollar para el ejercicio de los cargos que ocupa; pudiendo impedir la calidad, eficacia y eficiencia con la cual se han venido desempeñando en los últimos tiempos, en algunos cargos decisores. En este sentido, el objetivo de esta investigación consiste en analizar la relación entre el techo de cristal y la discriminación laboral en la secretaria de salud colombiana, considerando tres dimensiones principales que giran en torno a los factores (organizacionales, culturales, educativos, personales y políticos), barreras (internas y externas) y toma de decisiones.

Metodología

La metodología adoptada para este estudio corresponde al enfoque cuali-cuantitativo o postpositivista (Chávez, 2007) ya que su objetivo, de carácter social, estará dirigido a analizar la relación entre el techo de cristal y la discriminación laboral en la secretaria de salud colombiana. De acuerdo con Sabino (2010, p. 23) los estudios cuantitativos "permiten medir variables que pueden describirse en valores numéricos, es decir; emplean el análisis estadístico para responder las preguntas de investigación planteadas". Los aspectos cualitativos se reflejan en el análisis de los datos que permite evaluar con profundidad los resultados cuantitativos obtenidos. Ello, dada la naturaleza social de indicadores como: vigencia de estereotipos, rigidez y perpetuación de las estructuras, los que a su vez se convierten en factores que condicionan el techo de cristal.

Tipo y Diseño de investigación

El tipo de investigación es descriptiva por cuanto se especifican los hechos tal como se desarrollan en el momento, describiendo los resultados y los hallazgos logrados (Hurtado, 2008). En cuanto al diseño, este estudio se caracteriza por ser de campo, no experimental y transeccional, dado a que los hechos van a ser estudiados en el lugar donde ocurre la situación planteada, sin manipulación de la variable y en un solo momento (Chávez, 2007).

Población

La población o unidad de análisis en la presente investigación está conformada por el personal administrativo de la Secretaria de Salud del departamento de la Guajira colombiana, específicamente en los municipios Riohacha y Maicao. Esta población se encuentra representada por treinta y un (31) trabajadoras femeninas de Riohacha y veinticinco (25) de Maicao quienes forman parte del personal administrativo y obrero de las mencionadas entidades o instituciones del estado. Esto, según datos aportados por la gerencia de recursos humanos de dichas organizaciones públicas.

Técnica e instrumento de recolección de datos

En esta investigación, el instrumento a utilizar es el cuestionario, que consiste en un formato estandarizado de afirmaciones o interrogantes que llevan una escala con alternativas de respuestas múltiples. Este cuestionario estuvo conformado por treinta y tres (33) ítems con la escala de Likert de cinco (5) alternativas de respuesta. Dicho instrumento fue sometido al juicio de diez (10) expertos, arrojando una confiabilidad de Alpha Cronbach

de 0.90. Para proceder al análisis de los datos, se realizará la tabulación de los mismos con el empleo de tablas, dentro de estas se asientan los códigos de respuestas que emiten los integrantes de la población objeto de estudio. Seguidamente, para el análisis de los datos se utilizará el paquete computarizado SPSS.

Resultados y discusión

En referencia a la información que se refiere al techo de cristal, como variable estudiada y evaluada a través de los factores, muestra un promedio de 2,61 significando que la población consultada la ubica como moderada presencia. Adicionalmente, las respuestas de los encuestados ubican las barreras con un promedio de 3,61, señalándola como alta presencia. En relación al proceso de toma de decisiones, se ubica como moderada presencia con un promedio de 2,78. Estos resultados arrojan un promedio de 3,00, estableciendo una categoría de moderada presencia según el baremo que ha sido construido para tal fin, que se muestra en la tabla 1 a continuación.

Tabla 1
Resultados de las dimensiones de la variable: techo de cristal

Baremo ↘		
Categoría	Rango	
Muy Alta Presencia	4,21	5,00
Alta Presencia	3,41	4,20
Moderada Presencia	2,61	3,40
Baja Presencia	1,81	2,60
Muy Baja Presencia	1,00	1,80

Fuente: Palacios (2016)

Dimensiones ↘	Factores	Barreras	Proceso de Toma de
Promedio de la Dimensión	2,61	3,61	2,78
Categoría de la Dimensión	Moderada Presencia	Alta Presencia	Moderada Presencia
Promedio de la Variable	3,00		
Categoría de la Variable	Moderada Presencia		

Para la dimensión Factores, la cual estuvo compuesta por los indicadores organizacionales, culturales, educativos, personales y políticos, se obtuvo que los dos primeros resultaron con moderada presencia, mientras que el resto se ubicó en la opción baja presencia. Las preguntas relacionadas con estos factores tuvieron que ver con: la influencia del ambiente laboral y la distribución física de las oficinas; políticas de la empresa para facilitar las labores realizadas; asignación de responsabilidades por parte de la gerencia para el logro de los objetivos fijados; participación activa para la búsqueda de la excelencia, y percepción de equidad en la remuneración. Como puede apreciarse en la tabla 1, los resultados arrojan un promedio de 2,61, determinando la dimensión Factores en la categoría moderada presencia.

Estos resultados difieren de lo expresado por Zabludovsky (2015) para quien las causas del techo de cristal obedecen a diferentes criterios: la socialización diferenciada y las distintas expectativas de éxito entre hombres y mujeres; el escaso compromiso de los varones en las tareas domésticas; las extensas jornadas de oficina que responden a "horarios masculinos"; la exclusión de las mujeres de los círculos informales donde "se cierran" muchas negociaciones. Asimismo, señala la discriminación (oculta o abierta) que existe hacia las mujeres, particularmente hacia aquellas que son madres; la noción generalizada de que las propietarias de empresas sólo deben dedicarse a las actividades de subsistencia y la prevalencia de ocupaciones consideradas masculinas o femeninas, en donde las primeras se vinculan con mayores posibilidades de ganancias económicas y ascensos jerárquicos.

Por su parte, la dimensión Barreras con sus indicadores Internas y Externas muestra que el primero se ubicó en la opción Muy Alta Presencia, con respecto al segundo que se situó en Alta Presencia. En esta dimensión las preguntas trataron de indagar en las entrevistadas: si consideraban hacer un análisis con la finalidad de elegir entre varias opciones en curso de acción, al momento de tomar una decisión y emitir un juicio sobre la adopción de un riesgo que pudiera correr la misma; si la dirección de la organización toma decisiones que le afecten sin tomar en cuenta su opinión como empleada, y si los objetivos que se formulan en la alta gerencia son

distribuidos en forma descendente. Estos resultados arrojan un promedio de 3,61, indicando que la dimensión Barreras se ubica en la categoría Alta Presencia según el baremo que ha sido construido para tal fin.

Al respecto, es señalado que las barreras de mayor relevancia, consideradas como las limitaciones en la actualidad, son las que determinan la baja presencia de la mujer en cargos directivos de alta responsabilidad, difiriendo del criterio de Delgado-Álvarez, Sánchez y Fernández-Dávila (2012) quienes se refieren en lo interno a la permanencia de una serie de estereotipos de género, propios de nuestra cultura, perfectamente asumidos tanto por los hombres como por las mujeres; mientras que a lo externo; la inercia de las organizaciones que tienden a perpetuar las estructuras tradicionales donde predomina el hombre; el valor desigual que tiene el trabajo en la identificación social respecto a la construcción de la identidad de género.

Tanto la vigencia de estereotipos, la rigidez y perpetuación de las estructuras que arrastran las organizaciones como la consideración de que el rol profesional es más central para el hombre que para la mujer, se convierten en barreras culturales internas y externas que obstaculizan la promoción de las mujeres.

Para el análisis de la dimensión Proceso de Toma de Decisiones el indicador Sistémica- analítica presenta la opción Alta Presencia. Los indicadores Inherente, Oportuna y Programática revelan Baja Presencia. Esto en cuanto a la participación en grupo, en su trabajo, y al contar con la plena confianza de la dirección sobre la manera de realizar sus labores. Se demostró que hay baja presencia de la comunicación que recibe en la organización, aunque fluye desde todos los niveles jerárquicos.

Asimismo, se determinó desde una perspectiva cualitativa que existe baja presencia en el respeto hacia las diferencias de personalidad de cada compañero de trabajo para llevar a cabo una labor armónica en la institución, al mantener contacto directo con los demás compañeros de la organización, considerando que debe existir trabajo en equipo. Además, al suponer un ambiente agradable para satisfacer el trabajo que realiza, se siente que ejerce sus habilidades para desarrollar sus aptitudes.

Estos resultados que arrojan un promedio de 2,78, ubicando a la dimensión Proceso de Toma de Decisiones en la categoría Moderada Presencia, se oponen a lo expresado por Bateman y Snell (2011) quienes plantean que la toma de decisiones es el proceso de identificación de un problema u oportunidad y la selección de una alternativa de acción entre varias existentes, es una actividad diligente clave en todo tipo de organización. La toma de decisiones es uno de los procesos de gerencia organizacional que busca elevar la calidad de las tareas, funciones y actividades donde las personas involucradas puedan expresar los diferentes puntos de vista, con el fin de buscar las alternativas para la solución de problemas de manera más razonable, que ayuden a satisfacer necesidades básicas, poniendo entusiasmo en la ejecución de lo decidido.

El análisis general de la variable Techo de Cristal que arrojó un promedio de 3,00 estableciéndola en la categoría Moderada Presencia, contradice lo señalado por Burín (2006) quien define el techo de cristal como “una superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres. Se trata de un techo que limita sus carreras profesionales, difícil de traspasar y que les impide seguir avanzando”. De acuerdo con este autor es invisible porque no existen leyes o dispositivos sociales establecidos y oficiales que impongan una limitación explícita en la carrera laboral de las mujeres.

A partir de entonces, se ha descrito este concepto como referido al trabajo femenino dado que las mujeres representan la mitad de la población mundial pero ocupan un ínfimo porcentaje de los cargos directivos. El techo de cristal está construido sobre la base de rasgos que son difíciles de detectar, por eso no se ve y se llama de cristal. Esta barrera invisible aparece cuando las mujeres se acercan a la parte superior de la jerarquía corporativa y les bloquea la posibilidad de avanzar en su carrera profesional hacia cargos de nivel gerencial y ejecutivo. De allí, que la población en estudio la ubique según sus respuestas, en la categoría Moderada Presencia.

Estos resultados muestran una forma diferente de formar membranas asimétricas mediante variables que pueden ser controladas fácilmente. Hasta el momento este método es una alternativa a aquellos publicados hasta el momento.

Conclusiones

Una vez abordado el objetivo que se propuso alcanzar a través de esta investigación, el cual consistió en analizar el techo de cristal en las secretarías de salud del Departamento de La Guajira en Colombia, se concluye lo siguiente:

Al identificar los factores que condicionan el techo de cristal en dicha Secretaría se tiene que la población sujeta a estudio considera que el bienestar del ambiente laboral se ve influido por la distribución física de las oficinas y también cree que las políticas de la empresa están dadas para que se le facilite el desempeño de la labor que realiza, aun cuando esto no se lleve a cabo en su totalidad.

Desde el punto de vista cualitativo y tomando en cuenta la moderada presencia de aspectos relacionados con las barreras internas y externas, específicamente en la asignación de responsabilidades por parte de la gerencia para el logro de los objetivos fijados; la participación activa para la búsqueda de la excelencia, y la percepción de equidad en la remuneración, puede afirmarse que dentro del contexto estudiado el techo de cristal, no es tan invisible. Aún persisten otros indicadores, ubicados en la categoría de alta presencia, que resulta necesario vencer, tales como interacciones con sus superiores las cuales se establecen como si fuese una concesión especial, la falta de preocupación y apoyo de los superiores hacia las necesidades de estas empleadas y finalmente, la motivación que recibe de la organización que se basa en combinar las acciones de recompensas con el castigo dependiendo de su comportamiento. Por lo tanto, se recomienda revisar las leyes colombianas relacionadas con la entrada al mercado laboral de estas trabajadoras con el fin de proteger sus derechos.

Referencias

1. Bateman, T. y Snell, S. (2012). *Liderazgo y colaboración en un mundo competitivo*. México: McGraw Hill. Octava edición.
2. Burin, M. (2006). Las "fronteras de cristal" en la carrera laboral de las mujeres. Género, subjetividad y globalización. *Anuario de Psicología*, (39) 75-86.
3. Burin, M. (2012). *El techo de cristal, aún en los cielos* en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/subnotas/169304-53957-2011-06-02.html> /7-6-2013.
4. Chávez, N. (2007). *Introducción a la Investigación Educativa*. Venezuela: Editorial Graficas, S.A.
5. Chomsky, Noam (2011). *El nuevo orden mundial (y el viejo)*. Madrid: Austral.
6. Delgado-Álvarez, M.; Sánchez, M. y Fernández-Dávila (2012). Atributos y estereotipos de género asociados al ciclo de la violencia contra la mujer *Universitas Psychologica*, (11) 769-777.
7. García, S. (2009). Reflexionar la identidad profesional como estrategia de poder. Hacia la repolitización del Trabajo Social. *Portularia*, 9 (2),113-122.
8. Hurtado, J. (2008). *El proyecto de investigación. Metodología de la Investigación*. Holística, Sypal. Caracas, Venezuela.
9. Organización Internacional del Trabajo (2011). *Global Employment Trends for Women 2012*. International Labour Office -Geneva: ILO.
10. Sabino, C. (2010). *El proceso de investigación*. Venezuela: Editorial Panapo.
11. Zabludovsky, G. (2015). Presencia de las mujeres ejecutivas en México. *Sociológica* (33), 73-97

